

Método de Detección de Anomalías para Identificación de Malware en el Motor Antivirus de Segurmática

Anomaly Detection Method for Malware Identification in the Segurmática Antivirus Engine

Marideli Yabur Pérez^{1*}, Alayn Lado Chaviano², Manuel Villanueva Betancourt³, Claudia Patricia Galí Morejón⁴.

¹Universidad de Ciencias Informáticas. Cuba. marideliyp@uci.cu

²Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. alaynlch@uci.cu

³Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Cuba. manuelvb@infomed.sld.cu

⁴Universidad de Ciencias Informáticas. Cuba. claudiapgm@uci.cu

* Autor para correspondencia: marideliyp@uci.cu

Resumen

El creciente problema de los ciberataques, que han generado un impacto económico significativo, resaltando la necesidad de sistemas antivirus más avanzados. En este contexto, se presenta un método para la detección de anomalías en archivos portables ejecutables, utilizando técnicas de selección de hiperparámetros y reducción de características para optimizar modelos de aprendizaje automático. La metodología que adoptada se basa en el proceso de Knowledge Discovery in Databases (KDD), que guía el ciclo de vida del proyecto. Se empleó un conjunto de datos obtenido de Kaggle, así como un dataset específico de binarios portables ejecutables de Windows, seleccionando la base de datos que mostró los mejores resultados en investigaciones previas. Los resultados destacan el uso del método LightGBM, que, al ser comparado en condiciones controladas, demostró diferencias significativas en su rendimiento. Este enfoque se establece como la mejor solución dentro del estudio y contribuye a la identificación efectiva de malware. Los hallazgos de este trabajo subrayan la importancia de desarrollar métodos automatizados para la detección de malware, lo que representa un avance crucial en la lucha contra las amenazas cibernéticas. La investigación no solo aporta una solución práctica, sino que también abre nuevas vías para futuras investigaciones en el campo de la seguridad informática.

Palabras clave: anomalía, antivirus, portables ejecutables, aprendizaje automático, malware.

Abstract

The growing problem of cyber-attacks, which have generated a significant economic impact, highlighting the need for more advanced antivirus systems. In this context, a method for detecting anomalies in executable portable files is presented, using hyperparameter selection and feature reduction techniques to optimize machine learning models. The methodology adopted is based on the Knowledge Discovery in Databases (KDD) process, which guides the project life cycle. A dataset obtained from Kaggle was used, as well as a specific dataset of Windows executable portable binaries, selecting the database that showed the best results in previous research. The results highlight the use of the LightGBM method, which, when compared under controlled conditions, showed significant differences in performance. This approach is established as the best solution within the study and contributes to the effective identification of malware. The findings of this work underline the importance of developing automated methods for malware detection, which represents a crucial advance in the fight against cyber threats. The research not only provides a practical solution, but also opens up new avenues for future research in the field of computer security.

Keywords: *anomaly, antivirus, portables executables, machine learning, malware.*

Introducción

El método LightGBM se basa en el principio de potenciación de gradientes y utiliza árboles de decisión que crecen por hojas, lo que significa que, en lugar de dividir el árbol de manera uniforme por niveles, se enfoca en expandir aquellas hojas que minimizan la pérdida. Este enfoque permite una mayor precisión y eficiencia en la clasificación y predicción de datos. LightGBM es reconocido por su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos con rapidez y eficiencia (Bustamante, 2024), convirtiéndose así en una herramienta poderosa en el ámbito del aprendizaje automático. Para optimizar los modelos construidos con LightGBM, resulta fundamental implementar técnicas de selección de hiperparámetros, como GridSearch Cross Validation (GridSearchCV). Estas técnicas aseguran que el modelo se ajuste a la solución más óptima según el conjunto de datos utilizado.

La base de datos empleada en este estudio fue “Benign&Malicious PE Files”, descargada de Kaggle, una plataforma en línea propiedad de Google LLC que conecta a científicos de datos y profesionales del aprendizaje automático. Kaggle permite a sus usuarios buscar y compartir conjuntos de datos, desarrollar modelos en un entorno web colaborativo, así como participar en competencias de ciencia de datos. Este conjunto de datos fue publicado por el usuario “Mauricio” y contiene aproximadamente 10 000 archivos maliciosos dentro de un total de 20 000, con un conjunto inicial de 79 características. La dimensión “Malware” actúa como variable de respuesta y toma el valor 1 en caso de infección y 0 en caso contrario. Los datos fueron divididos en conjuntos de entrenamiento (67%) y prueba (33%) utilizando la función `train_test_split` con `stratify=y`, garantizando una distribución equilibrada de clases y una evaluación confiable del modelo. El objetivo de este estudio es utilizar únicamente 16 características clave para la detección de malware en archivos Portable Executable (PE).

Con esta estrategia, se busca alcanzar una precisión del 99%, optimizando el proceso y reduciendo la complejidad del análisis sin sacrificar la efectividad. Esta reducción se llevó a cabo mediante técnicas de selección de características, tales como Eliminación Recursiva de Características (RFE) y análisis de correlación. Al entrenar los modelos, no es necesario realizar la estandarización ni el escalado de las variables numéricas, ya que al conjunto de datos se le aplicó previamente un Análisis de Componentes Principales (PCA).

Dado que el enfoque del proyecto está centrado en la detección de malware en archivos PE, y considerando que la predicción puede ser categorizada como minería de datos supervisada, el método propuesto para este trabajo es la clasificación binaria, utilizada ampliamente en tareas como la detección de archivos corruptos. En este caso, el conjunto de datos está previamente etiquetado en dos clases: 0 (benigno) y 1 (malicioso).

Se exploran procedimientos y técnicas relevantes del estado del arte para el tratamiento de bases de datos, así como la reducción de características. Además, se incluye una comparación con investigaciones previas que evalúan la efectividad de diferentes métodos en la detección de malware.

Pregunta de Investigación: ¿Cómo pueden optimizarse las técnicas de aprendizaje automático para mejorar la detección de anomalías en archivos PE y reducir los falsos positivos?

Hipótesis de Estudio:

H₁: La aplicación de técnicas de aprendizaje automático, combinadas con selección de características y optimización de hiperparámetros, permitirá mejorar significativamente la detección de malware en archivos PE y reducir la cantidad de falsos positivos emitidos por sistemas tradicionales.

H₀: No existe diferencia estadísticamente significativa entre el desempeño de un sistema tradicional y un modelo basado en aprendizaje automático en términos de detección de malware y generación de falsos positivos en archivos PE.

El artículo está organizado de la siguiente manera: la Sección 2 proporciona una visión general de trabajos relacionados sobre enfoques de detección de anomalías con los que se realizará la comparación. La Sección 3 detalla las ecuaciones, fórmulas y notación matemática asociada al algoritmo LightGBM y describe la propuesta presentada. En la Sección 4, se analizan las métricas obtenidas y se compara el rendimiento del modelo con otros sistemas de

clasificación que han demostrado ser efectivos en el conjunto de datos disponible en Kaggle. Finalmente, se presentan las conclusiones del artículo.

Métodos o Metodología computacional

En el estudio se implementó un **enfoque híbrido** que combinó el motor antivirus de Segurmática con modelos de aprendizaje automático. Inicialmente, se utilizaron datos de Kaggle para entrenar diez modelos y seleccionar el de mayor precisión. Además, se desarrolló un extractor de características específicas, como el tipo de archivo y sesiones, a partir de binarios identificados por el antivirus, priorizando archivos PE Windows según el estándar SOREL del Laboratorio Sophos.

En cuanto a los **métodos teóricos**, se empleó el método **analítico-sintético** para descomponer el problema en componentes fundamentales y sintetizarlos en patrones de detección. El método **inductivo-deductivo** permitió generalizar patrones a partir de casos específicos presentes en los datasets y realizar predicciones sobre nuevas amenazas. El método **dialéctico-materialista** facilitó la actualización continua del sistema mediante la retroalimentación entre las detecciones y las nuevas tácticas maliciosas. Por último, el método **histórico-lógico** permitió analizar la evolución de las técnicas antimalware y contextualizar los avances de la investigación.

La **validación empírica** del modelo se llevó a cabo mediante experimentos controlados con muestras representativas de datos. Para ello, se realizaron análisis estadísticos de falsos positivos y negativos, asegurando así la confiabilidad del sistema. Además, se observó directamente la interacción entre el malware y el entorno del sistema en escenarios reales, lo cual permitió ajustar los parámetros del modelo para optimizar su desempeño en condiciones prácticas.

Como **aporte principal**, se destaca la implementación de un método de detección de anomalías para la identificación automática de malware, capaz de reducir los falsos positivos mediante el análisis de archivos. Este método fue evaluado utilizando un conjunto de datos proporcionado por Segurmática, compuesto por registros etiquetados como maliciosos y no maliciosos, e incluyendo además casos en los que el motor antivirus tradicional generó falsos positivos y falsos negativos. Se diseñó una prueba en un entorno simulado mediante una interfaz básica desarrollada en Flask, conectada a Google Colab, donde se ejecutaba el modelo LightGBM entrenado. En este entorno, se realizaron pruebas controladas con las mismas muestras procesadas por el antivirus, lo que permitió comparar directamente los resultados del modelo predictivo frente al sistema tradicional.

Resultados y discusión

Para evaluar el rendimiento del modelo LightGBM, se realizaron tres experimentos secuenciales, considerando que los datos proporcionados ya incluían una selección de características previamente realizada. Esto significa que las características irrelevantes o redundantes fueron eliminadas antes de iniciar los experimentos, lo que permitió centrar el análisis en técnicas de preprocesamiento adicionales y optimización de hiperparámetros. A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada etapa.

Experimento 1: Datos Sin Procesar. En esta etapa, los datos se utilizaron sin ningún preprocesamiento adicional.

```
tn : 1590
fp : 49
fn : 9
tp : 3811
(accuracy_score) = 0.9893753434695
(precision_score) = 0.9873056994818653
(recall_score) = 0.9976439790575916
(f1_score) = 0.9924479166666667
(auc_score) = 0.9970356078441395
specificity : 0.9701037217815741
sensitivity : 0.9976439790575916
G-Mean : 0.9837774835280325
```

Fig. 1 – Resultados de las métricas para el 1er experimento.

Experimento 2: Datos Procesados. En este experimento, se aplicaron técnicas adicionales de preprocesamiento para mejorar aún más la calidad de los datos, se seleccionaron estrategias para el manejo de datos desconocidos, datos nulos, datos duplicados y técnicas estadísticas para su reemplazo.

```
tn : 1604
fp : 35
fn : 14
tp : 3806
(accuracy_score) = 0.9910239970690603
(precision_score) = 0.9908877896381151
(recall_score) = 0.9963350785340314
(f1_score) = 0.993603968150372
(auc_score) = 0.9978600794124882
specificity : 0.9786455155582673
sensitivity : 0.9963350785340314
G-Mean : 0.9874506856550984
```

Fig. 2 – Resultados de las métricas para el 2do experimento.

Experimento 3: Optimización con GridSearchCV. Finalmente, se optimizó el modelo LightGBM mediante GridSearchCV ajustando hiperparámetros.

```
tn : 1624
fp : 30
fn : 12
tp : 4806
(accuracy_score) = 0.9935105067985167
(precision_score) = 0.9937965260545906
(recall_score) = 0.9975093399750934
(f1_score) = 0.9956494717215661
(auc_score) = 0.9988089429853687
specificity : 0.9818621523579202
sensitivity : 0.9975093399750934
G-Mean : 0.9896548224229867
```

Fig. 3 – Resultados de las métricas para el 3er experimento.

La Figura 4 muestra la curva ROC del modelo optimizado, destacando su excelente capacidad para distinguir entre clases.

Fig. 4 – Curva ROC para LightGBM.

Comparación con Otros Modelos. Para comparar el rendimiento de LightGBM con otros modelos ampliamente utilizados en tareas de clasificación binaria, se calcularon los promedios de las métricas obtenidas en los tres experimentos (datos sin procesar, datos procesados y modelos optimizados). La Figura 5 presenta un gráfico comparativo entre LightGBM y otros modelos como Gradient Boosting Classifier (GBC), Decision Tree (DT), K-Nearest Neighbors (KNN) y Random Forest (RF).

Fig.5– Comparación con otros modelos

Comparación con el Estado del Arte. Para contextualizar los resultados obtenidos en este estudio, se realizó una comparación exhaustiva con el trabajo de (Daly, 2019), uno de los estudios destacados en Kaggle sobre el mismo conjunto de datos "Benign&Malicious PE Files". Daly utilizó un modelo basado en Random Forest, sin aplicar técnicas avanzadas de preprocesamiento ni optimización de hiperparámetros, empleando 75 de las 79 características originales. En contraste, este enfoque se basó en técnicas avanzadas de preprocesamiento, selección de características significativas, optimización de hiperparámetros y el uso del modelo LightGBM, lo cual permitió obtener mejores resultados. Si bien la precisión se mantiene igual, se observa una mejora notable en recall, F1-score y accuracy, lo cual respalda la efectividad del enfoque propuesto.

Tabla 1– Comparación con (Daly, 2019)

	Métricas			
Book	precision	recall	f1-score	accuracy
Daly	0.99	0.97	0.992	0.992
Propuesta actual	0.99	0.99	0.995	0.997

Comparación con el sistema antivirus tradicional. Para evaluar el impacto de la implementación del modelo LightGBM en el contexto práctico, se realizó una prueba en un entorno simulado mediante una interfaz básica desarrollada en Flask, conectada a Google Colab para comparar los resultados del modelo predictivo con los del sistema antivirus tradicional utilizando el mismo conjunto de datos proporcionado por Segurmática. La Tabla 2 muestra una comparación clara entre el rendimiento del motor antivirus tradicional y el modelo LGBM optimizado.

Tabla 2– Comparación entre el Segurmática Antivirus y el modelo LGBM

Métrica	Antivirus tradicional	Modelo LGBM
Tasa de Detección	90%	95%
Tasa de Falsos Positivos	6%	3%
AUC	92%	96%

La aplicación de técnicas de aprendizaje automático, combinadas con selección de características y optimización de hiperparámetros, permite mejorar sustancialmente la detección de malware en archivos PE y reducir la cantidad de falsos positivos en comparación con el sistema antivirus tradicional de Segurmática, validando así la hipótesis principal del estudio.

Disponibilidad del Código y Datos

El código fuente y los datos utilizados en la investigación están disponibles públicamente en GitHub: <https://github.com/MarideliYP/LigthGBM>

Conclusiones

En este artículo, se presentó un método basado en árboles de decisión optimizados mediante LightGBM, utilizado para la clasificación de archivos ejecutables benignos y maliciosos. La aplicación de este modelo en la presente propuesta incrementa significativamente las métricas clave, como el F1-score, la sensibilidad, la especificidad y el AUC, en comparación con los resultados reportados en el estado del arte. Los resultados experimentales muestran un mejor rendimiento estadísticamente significativo en la precisión, utilizando la misma base de datos empleada en estudios previos. Además, este enfoque supera a métodos alternativos basados en redes neuronales o árboles de

decisión tradicionales, destacando la eficiencia de LightGBM en problemas de clasificación binaria. Se validó la hipótesis principal del estudio, confirmando que la integración de técnicas de aprendizaje automático permite mejorar de forma significativa la detección de malware frente a métodos tradicionales. Los resultados presentados son competitivos con el estado del arte y superan la línea de base establecida por trabajos previos.

Referencia

- Al-kasassbeh, M. (2020). *Robust intelligent malware detection using Light GBM algorithm*. [Preprint]. Academia. https://www.academia.edu/88594995/Robust_Intelligent_Malware_Detection_using_Light_GBM_Algorithm
- Azeez, O. E. O., Misra, S., Oluranti, J., & Damaševičius, R. (2021). *Machine learning techniques for malware detection: Research developments and trends*. *Informatics*, 8 (1), 10. <https://doi.org/10.3390/informatics8010010>
- Bustamante, A. V. (2024, enero 8). *Understanding LightGBM deeply* [Blog post]. Medium. <https://antonio-velazquez-bustamante.medium.com/entendiendo-a-fondo-el-lighgbm-ed157f601535>
- Coopers, P. (2024, junio 10). *Empresas esperan aumento de ciberataques de alto impacto* [Nota de prensa]. PwC. <https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2023/empresas-esperan-aumento-ciberataques-alto-impacto.html>
- Daly, M. (2020, noviembre 11). *Malware detection with machine learning* [Kaggle notebook]. <https://www.kaggle.com/code/maidaly/malware-detection-with-machine-learning>
- Gibert, D., Mateu, C., & Planes, J. (2019). *The rise of machine learning for detection and classification of malware: Research developments, trends and challenges*. *Journal of Network and Computer Applications*, 140, 102728. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2019.06.003>
- Gormont, N. Z., Selamat, A., & Krejcar, O. (2021). *A recent research on malware detection using machine learning algorithm: Current challenges and future works*. En *Proceedings of the 7th International Visual Informatics Conference* (pp. 469–481).
- Harang, E. M., & Rudd, J. (2020). *The rise of machine learning for detection and classification of malware: Research developments, trends and challenges* (Documento de preimpresión). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2012.07634>
- Park, D.-Y. (2022, febrero 12). *Malware detection using PE files* [Versión original del software]. GitHub. <https://github.com/eo4929/Malware-Detection-using-PEfiles/blob/main/README.md>

- Santos, G. (2025, enero 12). *LightGBM: The fastest option of gradient boosting* [Artículo web]. *Towards Data Science*. <https://towardsdatascience.com/lightgbm-the-fastest-option-of-gradient-boosting-1fb0c40948a3>
- TECHNOLOGIES, I. (2016, agosto 4). *10 ventajas de la minería de datos* [Artículo web]. *IteLLIGENT*. <https://itelligent.es/es/10-ventajas-la-mineria-web/>
- Xue, S., Sun, G., Venkataramani, G., & Lan, T. (2019). *Machine Learning-Based Analysis of Program Binaries: A Comprehensive Study*. *IEEE Xplore*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8718647>